

MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTLARIDA INNOVATSION AXBOROT TEXNOLOGIYALARI VA TA'LIMYIY FAOLIYATLAR INTEGRATSIYASIYASI ASOSIDA TA'LIMYIY FAOLIYATLARNI TASHKIL ETISH

¹Amonov Aziz G'aybulla o'g'li, ²M.F.Shamiyeva

¹Navoiy davlat universiteti Maktabgacha va boshlang'ich ta'lim fakulteti maktabgacha ta'lim yo'nalishi 3-kurs sirtqi talabasi, ²Ilmiy rahbar

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14249344>

Annotatsiya. Ushbu maqola maktabgacha ta'lim tashkilotlarida bolalarning bilim, malaka va ko'nikmalarni shakllantirish uchun innovatsion axborot texnologiyalaridan ta'limiy faoliyatlarda foydalanish tarbiyachining bir qancha imkoniyatlarini kengaytirishga yordam berishi to'g'risida bayon qilingan. Maktabgacha yoshdagi bolalar maktabga bormasdan avval axborot kommunikatsiya vositalaridan to'g'ri foydalanish kerakligini va ular orqali bilim, malaka va ko'nikmalarini shakllantirish kerakligini bilib olishlari mumkin.

Kalit so'zlar: innovatsion axborot texnologiyalari, integratsiya, ta'limiy faoliyatlar, kompyuterlar, modellashtirilgan o'yinlar.

Abstract. This article describes how the use of innovative information technologies in educational activities for the formation of children's knowledge, skills and abilities in preschool educational organizations helps to expand a number of opportunities of the educator. Before going to school, children of pre-school age can learn how to use information and communication tools correctly and how to build their knowledge, skills and abilities through them.

Keywords: innovative information technologies, integration, educational activities, computers, modeled games.

Аннотация. В данной статье описано, как использование инновационных информационных технологий в образовательной деятельности по формированию знаний, умений и навыков детей в дошкольных образовательных организациях помогает расширить ряд возможностей воспитателя. Прежде чем пойти в школу, дети дошкольного возраста могут научиться правильно использовать средства информации и коммуникации и формировать с их помощью свои знания, навыки и умения.

Ключевые слова: инновационные информационные технологии, интеграция, образовательная деятельность, компьютеры, моделируемые игры.

Ta'lim jarayonini tashkil etishda innovatsion texnologiyalarning roli kun sayin ortib bormoqda. Axborot texnologiyalardan foydalanish zamonaviy ta'limning imkoniyatlarini yanada kengaytirmoqda. Bugungi kunda Yer sharining istalgan joyidan turib, zamonaviy axborot texnologiyalarining imkoniyatidan foydalangan holda ta'lim olish mumkin.

Bugungi kunda mamlakatimizda bo'lajak kadrlar uchun yangi jahon axborot texnologiyalaridan foydalanish ta'lim muhitining integrallashishga yo'naltirilgan ta'lim tizimi barpo etilmoqda. Bu ta'lim jarayonini tashkil etishda zamonaviy texnik imkoniyatlarga javob beradigan sezilarli o'zgarishlar bilan amalga oshmoqda. Innovatsiyaning axborot ta'lim sohasiga kirib kelishi ta'lim usullari va o'qitish jarayonini yangicha yondashuv asosida tashkil etish shakllarini sifatli ravishda qulaylashtirib, o'zgartirish imkonini bermoqda. Innovatsion axborot texnologiyalari ta'lim tizimini modernizatsiyalashtirish jarayonining eng muhim qismidir. Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari (AKT) — bu turli texnik va dasturiy qurilmalar bilan

axborotga ishlov berish usullaridir. U birinchi navbatda, zarur dasturiy ta'minotga ega bo'lgan kompyuterlar va ma'lumotlar joylashtirilgan telekommunikatsiya vositalaridir.

Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida raqamli texnologiyalar va innovatsiyalarni qo'llash orqali mashg'ulotlarni sifatini oshirish bilan birgalikda ularni bolalarga tushunarli tarzda yetkazib berish muhim. Chunki maktabgacha yoshdagi bolalarga noan'anaviy tarzda mashg'ulotlarni tashkil etishda bolalarga ham raqamli texnologiyalar bilan yangi-yangi bilimlarni puxta berishimiz mumkin. Pedagog-tarbiyachilar raqamli texnologiyalar va innovatsiyalarni mashg'ulotlar jarayonida ulardan foydalanishi mashg'ulotlar sifatiga keskin ta'sir ko'rsatadi va mashg'ulotlarning samaradorligini yanada oshiradi.

Bugungi zamonda raqamli bilimlar va zamonaviy axborot texnologiyalari taraqqiyotga erishishning muhim shartlaridan biri bo'lib kelmoqda. Raqamli texnologiyalar nafaqat davlat va jamiyat boshqaruvini takomillashtiradi balki ijtimoiy sohada ham odamlarga katta qulayliklar yaratib kelmoqda. Bundan tashqari raqamli texnologiyalar ijobiy iqtisodiy o'sishga zamin yaratadi ya'ni mahsulot va xizmatlar sifatini oshirishga va ortiqcha xarajatlarni kamaytirishga va yana bir muhim afzalligi shundan iboratdirki, korrupsiyaga chek qo'yadi. Maktabgacha ta'lim tizimiga ilg'or xorijiy tajriba joriy etishni ta'minlash, maktabgacha ta'lim sohasida eng yangi zamonaviy innovatsion metodikalarni olib kirish va ulardan samarali foydalanish, sog'lom barkamol va har tomonlama kamol topgan bolani voyaga yetkazish mamlakatimizning oliy maqsadlaridan biridir. Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida innovatsiyalardan foydalanish ta'lim sifatini oshirishga yordam beradi. Pedagog-tarbiyachilarning kreativ g'oyalari orqali mashg'ulotlarni qiziqarli ma'lumotlar bilan boyitishi va yangi bilimlarni bolalarga qiziqarli tarzda o'tishlari mumkin. Bunda tarbiyachilardan ijodkorlik va izlanuvchanlik talab qilinadi.

Kompyuter o'yinlaridan foydalanish (multimediya vositasida) bolalarga ta'lim berish samaradorligini oshirish bilan birga bolaning aqliy va ijodiy imkoniyatlarini yuzaga chiqarishda ijobiy natija beradi. Paint dasturida bola rasm chizish jarayonida tasvirlagan predmet yoki hayvon, tabiat manzarasi yoki odam rasmiga rang tanlashi, mavjud ranglarni farqlashi, ularni joy-joyida ishlatishi, natijada o'z ishini baholashi davomida uning individual shaxs xususiyatlari, qiziqishlari oddiy qog'ozga rasm chizgandan ko'ra yaqqolroq ifodalanadi. Shu bilan birga AKT bolaga interfaol ta'lim berish vositasi sifatida bolaning yangi bilimlarni tez o'zlashtirishiga va dunyoqarashini kengayishiga imkon beradi. Bu interfaol kompyuter o'yinlari tarbiyachi tomonidan davlat talablariga mos ravishda Power Point dasturida va mashg'ulotda bolalar bilan birga o'ynash uchun yaratilgan bo'lishi zarur. Masalan, o'yin faoliyat markazida “Bino kim chiroyli quradi?”, “Rasmlarning farqini top”, “Nima kam, nima ko'p”, “Xatolarni top”, “Qo'g'irchoqni kiyintiramiz”, “Shaklni o'rniga joylashtir”, “Rasmni chiroyli bo'ya” ta'limiy o'yinlarni animatsion tasvirlar yordamida o'ynasa mavzuga oid berilgan bilimlarni bola zo'r qiziqish bilan o'zlashtiradi. Maktabgacha yoshdagi bolalar ta'lim-tarbiyasida an'anaviy ta'lim shakllari bilan kompyuterlashtirilgan pedagogik texnologiyalarni taqqoslaydigan bo'lsak, kompyuterlashtirilgan texnologiyalarda samarali natijalar namoyon bo'ladi. Kompyuter ekranida axborotning o'yin shaklida aks etishi bolalarda shu faoliyat turiga nisbatan diqqat va qiziqishini uyg'otadi; harakat, tovush, multiplikatsiya tasvirlari bola xotirasida uzoq vaqt taassurot qoldiradi. Muammoli masalalarning qo'yilishi va ularning to'g'ri yechimini kompyuter orqali topilishi bolalarda mantiqiy fikrlash qobiliyatini rivojlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

O'zbekiston Respublikasi maktabgacha ta'lim konsepsiyasida ko'rsatilganidek, kompyuter bolaga alohida yondashuv imkonini yaratadi, bu jarayonda har bir bolada o'z intellektual darajasida va shaxsiy xususiyatlaridan kelib chiqib topshiriqni bajarishiga imkon bo'ladi. O'z navbatida, bolalarda kompyuter va smartfonlardan to'g'ri foydalanish ko'nikmasini

shakllantirish, mazkur texnika vositalarining ijobiy imkoniyatlari bilan birga salbiy tomnlari ham mavjudligini nazarda tutish zarur. U faqat ta'limning samaradorligini va zamonaviyligini ta'minlash uchun xizmat qilishi lozim. AKTning maktabgacha ta'limga kiritishidagi dolzarb muammolardan yana biri zamonaviy axborot texnologiyalari sohasida pedagog xodimlar kompetentligining yetarli emasligidir. Bugungi kun pedagoglari zmon bilan hamnafas ravishda o'z bilim va ko'nikmalarini mustaqil oshirib borishlari zarur.

Maktabgacha yoshdagi bolalar uchun innovatsiya sifatida har bir rivojlantiruvchi markaz uchun modellashtirilgan o'yinlarni qo'llash orqali yaxlit bir mavzularni tez o'zlashtirishi mumkun bo'ladi. Hozirda bolalar uchun belgilangan vazifalarni qiziqish bilan bajarishi aynan axborot texnologiyalaridan foydalanishni talab etadi. Shu asosida maktabgacha yoshdagi bolalar uchun ta'limiy faoliyatlarda o'tilgan mavzularni yana telefon yoki kompyuter orqali o'yin tarzida o'ynab, o'zi bilmagan holda yana bir marta mavzuni o'rganadi. Xulosa o'rnida shuni ta'kidlash joizki, axborot kommunikatsiya texnologiyalari maktabgacha ta'lim tizimida pedagogik jarayonni tashkil etishda, uzluksiz metodik xizmat ko'rsatishda, metodik faoliyatni rejalashtirishda muhim ahamiyatga ega hisoblanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O'zbekiston Respublikasi Qonuni. "Ta'lim to'g'risida" 637-sonli 23.09.2020
2. O'zbekiston Respublikasi Qonuni. "O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha ta'lim va tarbiya to'g'risidagi qonuni" O'RQ 16.12.2019.
3. Vazirlar Mahkamasi Qarori "Maktabgacha ta'lim va tarbiyaning davlat standartini tasdiqlash to'g'risida" 22.12.2020
4. Vazirlar Mahkamasining Qarori "Maktabgacha ta'lim tashkilotlari faoliyatini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida" 14.05.2019
5. F.R.Qodirova, Sh.Q.Toshpo'latova, N.M.Kayumova va M.N.A'zamova "Maktabgacha pedagogika". Toshkent-2019
6. Artikova M.B. Umumta'lim maktabi va oila hamkorligi asosida o'quvchilarda tadbirkorlik ko'nikmalarini rivojlantirish: ped. fanl. dok. diss. –Namangan, 2021.
7. <https://fayllar.org/mundarija-kirish-v5.html?page=2>
8. <https://goaravetisyan.ru/uz/netradicionnye-formy-provedeniya-zanyatii-v-detskom-sadu-netradicionnye>
9. <https://lex.uz/docs/-4646908>
10. <https://uza.uz/uz/posts/shavkat-mirziyeev-yagona-y-limiz-tadbirkorlar-sonini-k-payti-08-01-2020>.